

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC YẾU TỐ SỐ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Bùi Thị Phương Thảo¹, Trần Thanh Tùng²

Ngày nhận bài: 29/11/2022; Ngày phản biện đánh giá: 21/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Năng lực (NL) thiết kế hoạt động dạy học (HDDH) là một NL quan trọng đối với sinh viên (SV) sư phạm. Sự đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu dạy học phát triển phẩm chất và NL người học đòi hỏi SV sư phạm cần rèn luyện và nâng cao NL sư phạm. Đặc biệt là NL thiết kế HDDH. Bài viết nghiên cứu lí luận NL và đánh giá NL thiết kế HDDH yếu tố Số học của SV ngành Giáo dục tiểu học qua nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Từ khóa: năng lực, thiết kế, hoạt động dạy học, giáo dục tiểu học.

1. MỞ ĐẦU

Hiện nay, thế giới và Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi vượt bậc trong thời đại công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tất cả các lĩnh vực và ngành nghề đều chịu tác động và đang tự chuyển mình thay đổi. Giáo dục không phải trường hợp ngoại lệ. Giáo dục đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, vốn liên tục thay đổi trong môi trường lao động mới. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ,... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học” (Ban Chấp hành Trung ương, 2013).

Toán học là môn học bắt buộc và quan trọng trong chương trình cấp tiểu học. Chương trình môn toán bao gồm các mạch kiến thức về Số học, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất, Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Số học là một trong các mạch kiến thức chính chiếm thời lượng nhiều nhất trong chương trình môn Toán ở tiểu học, cũng như các mạch kiến thức toán học khác, mạch kiến thức Số học góp phần thực hiện mục tiêu hình thành các NL cho học sinh.

Có nhiều yếu tố tạo nên thành công của một tiết dạy Số học, một trong số các yếu tố đó là NL thiết kế HDDH. HDDH là tập hợp những hoạt động dạy và học phải diễn ra hoặc có thể diễn ra trong buổi học một cách hợp lý với mục tiêu bài học và thời

gian tương ứng mà giáo viên (GV) chuẩn bị trước khi giảng dạy. Thực tiễn giảng dạy các học phần Phương pháp dạy học Toán cho SV ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Tây Nguyên, nhóm tác giả đánh giá NL thiết kế HDDH của một bộ phận SV ngành Giáo dục tiểu học còn rất hạn chế do nhiều nguyên nhân như chênh lệch điểm đầu vào, thái độ học tập, tài liệu học tập,...

Nhằm đánh giá NL thiết kế HDDH của SV ngành Giáo dục Tiểu học để có những cơ sở điều chỉnh từ người dạy, người học phù hợp với yêu cầu đổi mới chương trình và đáp ứng dạy học phát triển NL. Bài viết tiến hành điều tra thực trạng NL thiết kế HDDH yếu tố Số học của SV ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tây Nguyên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu:

NL thiết kế HDDH yếu tố Số học của SV.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu tìm hiểu cơ sở lý luận về NL, NL sư phạm, NL dạy học, NL thiết kế hoạt động dạy học,...; Tiến hành khảo sát thực trạng NL thiết kế hoạt động dạy học yếu tố Số học của SV ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tây Nguyên.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lý luận, điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp xử lý số liệu thống kê với phần mềm SPSS 25. Nhóm tác giả tiến hành điều tra 105 GV hướng dẫn kiến tập và thực tập sư phạm cho SV năm 3, 4 ở các Trường Tiểu học Tô Hiệu, tiểu học Võ Thị Sáu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và 270 SV ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tây Nguyên.

¹Khoa Sư Phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Bùi Thị Phương Thảo; ĐT: 0914737447; Email: buiphuongthao@ttn.edu.vn.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cơ sở lý luận

3.1.1. Năng lực

Ở trên thế giới và Việt Nam, khi nói về khái niệm NL, có nhiều cách tiếp cận và cách diễn đạt khác nhau. Hiện nay, quan niệm chung về NL được nhiều người thừa nhận là: “NL là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể” (Bộ GD&ĐT, 2018). Như vậy: NL là sự kết hợp giữa tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện của người học; NL là sự tích hợp của kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,...; NL được hình thành, phát triển thông qua hoạt động và thể hiện ở sự thành công trong hoạt động thực tiễn.

Khái quát lại NL có thể hiểu là sự kết hợp của các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, thái độ và hành vi của một cá nhân để thực hiện một công việc có hiệu quả. NL không chỉ bao hàm kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo mà còn cả giá trị, động cơ, đạo đức và hành vi xã hội (Đỗ Đức Thái, 2020).

3.1.2. Năng lực sư phạm

Nghề GV là một nghề đặc biệt. Người GV là người dùng nhân cách để giáo dục nhân cách, là người “lái đò” đưa bao nhiêu thế hệ học sinh cập bến ước mơ. Chính vì vậy, người GV bắt buộc phải có NL thật vững, hiểu rõ kiến thức giáo dục và kiến thức chuyên môn. Người GV cần có 2 loại NL: NL chung (NL trí tuệ), NL chuyên biệt (NL sư phạm). NL sư phạm có 3 nhóm: Nhóm NL dạy học: NL hiểu trình độ học sinh trong dạy học và giáo dục, Tri thức và NL hiểu biết của thầy giáo, NL thiết kế hoạt động dạy học, NL truyền đạt tài liệu (Nắm vững kỹ thuật dạy học), NL ngôn ngữ, NL ứng dụng khoa học công nghệ vào dạy học, sử dụng các phương pháp dạy học mới, dạy học tích cực, NL nghiên cứu khoa học công nghệ, ...; Nhóm NL giáo dục: NL giao tiếp sư phạm, NL vạch dự án phát triển nhân cách học sinh, NL cảm hóa học sinh, NL ứng xử khéo léo sư phạm ...; Nhóm NL tổ chức hoạt động sư phạm: Ngoài việc dạy kiến thức, người GV cần biết linh hoạt để tổ chức các hoạt động sư phạm khác. Các hoạt động này góp phần ảnh hưởng tích cực đến quá trình dạy và học của thầy trò. Người ta gọi NL ấy là NL tổ chức các hoạt động sư phạm. NL tổ chức hoạt động sư phạm là khả năng tổ chức và cổ vũ học sinh thực hiện các nhiệm vụ khác của công tác dạy học và

giáo dục trong mọi hoạt động của học sinh; Biết tổ chức lớp thành một tập thể đoàn kết, thân ái và có kỷ luật chặt chẽ, đồng thời còn biết tổ chức và vận động nhân dân, cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục theo một mục tiêu xác định.

3.1.3. Năng lực thiết kế hoạt động dạy học

Thuật ngữ “thiết kế bài dạy”, “thiết kế kế hoạch dạy học” hay “thiết kế hoạt động dạy học” trước đây gọi là thiết kế giáo án, thiết kế dạy học, thiết kế bài giảng (instructional design). Hoạt động dạy học mô tả chi tiết các hoạt động của GV và học sinh về quá trình dạy học để thực hiện một bài học cụ thể nhằm giúp học sinh đạt được yêu cầu cần đạt.

NL thiết kế kế HỖDH (thiết kế bài dạy): Mỗi GV khi bước vào nghề đều hình dung được công việc chủ yếu là giảng dạy cho người học, ở đây là học sinh Tiểu học. Vì vậy, GV cần chuẩn bị chu đáo và đầy đủ các nội dung dạy học đảm bảo chất lượng bài học cho học sinh. Việc chuẩn bị có nhiều khâu, trong đó khâu lên kế hoạch thiết kế HỖDH vô cùng quan trọng. Bất kì GV nào khi tiến hành thiết kế HỖDH đều suy nghĩ, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng một số vấn đề như: sau khi học xong bài này học sinh hiểu và làm được gì?; GV phải dạy nội dung nào? Học sinh cần phải học cái gì và nghiên cứu thêm những vấn đề gì?; Dạy như thế nào? Hướng dẫn học sinh tự học như thế nào? ... Thiết kế HỖDH được đánh giá là NL rất quan trọng đối với GV trong dạy học. Theo công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ban hành ngày 07/6/2021 đưa ra khung kế hoạch bài dạy (Bộ GD&ĐT, 2018).

Môn học/HỖGD:.....; lớp:.....

Tên bài học:; số tiết:.....

Thời gian thực hiện: ngày...tháng...năm

1. Yêu cần cần đạt

2. Đồ dùng dạy học

3. Các hoạt động chủ yếu: Hoạt động Mở đầu: khởi động, kết nối; Hoạt động Hình thành kiến thức mới; Hoạt động Luyện tập, thực hành; Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (nếu có).

4. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

Quy trình thiết kế: gồm 5 bước. Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt (mục tiêu) của bài học; Bước 2: Nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu liên quan; Bước 3: Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của học sinh; Bước 4: Lựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo; Bước 5: Thiết kế (Vũ Quốc Chung, 2018).

Ta thấy khâu thiết kế HỖDH đóng vai trò cốt lõi trong quá trình dạy học. Trong bài báo này, NL thiết kế HỖDH được hiểu là khả năng GV thực hiện một chuỗi hoạt động đối với đơn vị bài học. Việc xác định các NL thành phần của NL thiết kế HỖDH quan trọng và là cơ sở đánh giá NL thiết kế HỖDH của SV. Qua quá trình tham khảo các tài liệu (Đương Giáng Thiên Hương, 2009), (Đặng Thành Hưng, 2013), (Trần Thị Loan, 2018) và kinh nghiệm giảng dạy các học phần về phương pháp, nhóm tác giả mạnh dạn đề xuất các NL thành phần của NL thiết kế HỖDH bao gồm: NL xác định mục tiêu bài học; NL xác định kiến thức trọng tâm và phân chia thời gian phù hợp với từng đơn vị kiến thức; NL thiết kế các hoạt động để hình thành kiến thức mới cho học sinh; NL thiết kế các hoạt động củng cố kiến thức cho học sinh; NL thiết kế các hoạt động cho học sinh tự học, tự nghiên cứu.

3.1.4. Nội dung dạy học yếu tố Số học

Nội dung dạy học yếu tố Số học khá đồ sộ so với các nội dung khác trong chương trình môn Toán ở tiểu học. Một cách tổng quát, nó bao gồm một số vấn đề chủ yếu sau: Khái niệm về các tập hợp số (biểu tượng về số lượng, đọc số, viết số, phân tích cấu tạo hàng, lớp của các tập số); So sánh, sắp thứ tự trên các tập số; Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên các tập số; Tính chất các phép tính trên tập số; Làm tròn số. Nội dung cụ thể tham khảo trong (Bộ GD&ĐT, 2018).

3.2. Thực trạng năng lực thiết kế hoạt động dạy học yếu tố Số học của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Tây Nguyên

3.2.1. Thực trạng nhận thức và đánh giá của giáo viên về năng lực thiết kế hoạt động dạy học yếu tố Số học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Trước khi khảo sát đánh giá của GV về NL thiết kế HỖDH yếu tố Số học cho SV, nhóm tác giả khảo sát nhận thức GV về dạy học yếu tố Số học ở tiểu học. Hầu hết GV cho biết yếu tố Số học có vị trí, vai trò quan trọng trong chương trình môn Toán tiểu học có 61,8% đánh giá mức độ rất quan trọng chỉ có 4,5% GV cho rằng không quan trọng rơi vào GV còn trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, chưa cập nhật chương trình phổ thông mới,... Khi xác định mục tiêu dạy yếu tố Số học có 78,2% GV xác định đúng mục tiêu còn 21,8% GV còn lại xác định mục tiêu chưa đầy đủ rõ ràng và đang bị ảnh hưởng chương trình cũ. Đây là lý do một số GV xác định chưa chính xác các yếu tố dạy học môn Toán ở tiểu học, theo thống kê có 87,3% GV xác định đúng còn 22,7% GV còn lại chưa tìm hiểu kĩ chương trình mới có thêm yếu tố xác suất. Vì vậy, còn số ít GV chưa chắc các nội dung dạy học yếu tố Số học ở tiểu học chiếm khoảng 19%. Hiểu biết nhận thức về NL có 76,2% GV hiểu biết chính xác về NL và 23,8% số GV chưa hiểu đúng. Có khoảng 73,3% GV hiểu đúng khái niệm về thiết kế HỖDH và 26,7% số GV còn lại hiểu sai. Tỷ lệ GV nhận thức chưa đúng về NL và khái niệm về thiết kế HỖDH còn cao, đây là điều khó khăn trong việc đánh giá chính xác NL thiết kế HỖDH cho SV trong quá trình SV kiến tập và thực tập tại Trường.

Khi khảo sát đánh giá của GV về NL thiết kế HỖDH yếu tố Số học cho SV ngành Giáo dục tiểu học, đầu tiên đánh giá những khó khăn, thuận lợi của SV khi thiết kế HỖDH nhóm tác giả khảo sát 6 nội dung đánh giá ở 3 mức độ (1 - Thuận lợi, 2 - Ít thuận lợi, 3 - Khó khăn), kết quả được thể hiện bảng dưới đây:

Bảng 1. Đánh giá của giáo viên về những thuận lợi, khó khăn của sinh viên khi thiết kế hoạt động dạy học yếu tố Số học

Nội dung	Mức độ		
	1	2	3
Lựa chọn ý tưởng, chủ đề	89,5%	9,5%	1,0%
Thiết kế HỖDH yếu tố Số học	87,6%	9,5%	2,9%
Lập kế hoạch bài dạy yếu tố Số học	89,5%	9,5%	1,0%
SV thực hiện HỖDH yếu tố Số học	79,0%	20,0%	1,0%
Cơ sở vật chất thực hiện HỖDH yếu tố Số học	71,4%	23,8%	4,8%
Kinh phí thiết kế HỖDH	57,1%	29,5%	10,5%

Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, tháng 5/2022.

Theo kết quả khảo sát, trong quá trình hướng dẫn SV thiết kế HỖDH yếu tố Số học hầu hết các bạn đều thuận lợi. Thuận lợi lựa chọn chủ đề, ý tưởng hay lập kế hoạch bài dạy,... Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của các bạn là nguồn kinh phí. Theo

các GV hướng dẫn, kinh phí ở đây chủ yếu các bạn sử dụng thiết kế các đồ dùng dạy học phù hợp và phát huy NL toán học cho học sinh.

Tiếp theo, đánh giá mức độ sử dụng các kỹ thuật

dạy học khi thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học, nhóm tác giả khảo sát 10 kỹ thuật hay sử dụng ở tiểu học và đánh giá ở 5 mức độ (1 - không bao giờ; 2 - hiếm khi; 3 - thỉnh thoảng; 4 - thường xuyên; 5 - rất thường xuyên), kết quả được thể hiện bằng bảng dưới đây:

Bảng 2. Đánh giá của giáo viên về mức độ sử dụng các kỹ thuật dạy học của sinh viên khi thiết kế hoạt động dạy học yếu tố Số học

Kỹ thuật dạy học	Mức độ				
	1	2	3	4	5
Đặt câu hỏi	7,6%	1,0%	5,7%	67,6%	18,1%
Sơ đồ tư duy	3,8%	7,6%	23,8%	53,3%	11,4%
Khăn trải bàn	2,9%	10,5%	35,2%	41%	10,5%
Mảnh ghép	4,8%	6,7%	4,0%	38,1%	10,5%
KWLH	5,7%	16,2%	36,6%	32,4%	9,5%
Bể cá	6,7%	13,3%	33,3%	38,1%	8,6%
Động não	6,7%	8,6%	26,7%	45,7%	12,4%
Ồ bi	5,7%	17,1%	33,3%	36,2%	7,6%
XYZ	5,7%	16,2%	30,5%	37,1%	10,5%
Tia chớp	4,8%	12,4%	33,3%	32,4%	17,1%

Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, tháng 5/2022.

Qua bảng 2 ta thấy, trong quá trình thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học SV sử dụng các kỹ thuật dạy học thường xuyên nhất là kỹ thuật đặt câu hỏi chiếm 67,6%. Đây là một trong các kỹ thuật khá phổ biến và phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh tiểu học. Ngoài ra, để dạy học phát triển NL người học thì kỹ thuật sơ đồ tư duy là công cụ hữu hiệu và đặc lực của GV, theo khảo sát có đến 53,3% SV đã sử dụng thường xuyên kỹ thuật này trong quá trình thiết kế HỖ ĐH. Một số kỹ thuật dạy học còn lại theo đánh giá GV các bạn có sử dụng ở mức độ thỉnh thoảng hoặc chưa sử dụng. Các kỹ thuật này không phù hợp với đặc thù dạy

học môn Toán.

Trong quá trình SV đi kiến tập và thực tập sư phạm ở các trường tiểu học, ngoài thực hiện nhiệm vụ giáo dục SV thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Nhiệm vụ giảng dạy tương đối quan trọng, đối với kiến tập sư phạm SV thực hành soạn 01 giáo án (kế hoạch bài dạy), thực tập sư phạm SV thực hành soạn 06 giáo án. Qua quá trình kiến tập, thực tập GV hướng dẫn đánh giá về NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học ở bảng 3, ở đây nhóm tác giả đánh giá ở 5 nội dung và 4 mức độ (1 - Không đáp ứng; 2 - Ít đáp ứng; 3 - Đáp ứng; 4 - Đáp ứng tốt), kết quả thể hiện bằng bảng sau:

Bảng 3. Đánh giá của giáo viên về năng lực thiết kế hoạt động dạy học yếu tố Số học của sinh viên

Nội dung	Mức độ			
	1	2	3	4
Xác định mục tiêu bài học	0%	2,9%	55,2%	41,9%
Xác định kiến thức trọng tâm và phân chia thời gian phù hợp với từng đơn vị kiến thức	0%	2,9%	75,2%	21,9%
Thiết kế các hoạt động để hình thành kiến thức mới cho học sinh	0%	2,9%	73,3%	23,8%
Thiết kế các hoạt động củng cố kiến thức cho học sinh	0%	3,8%	69,5%	26,7%
Thiết kế các hoạt động cho học sinh tự học, tự nghiên cứu	0%	6,7%	62,9%	30,5%

Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, tháng 5/2022.

Qua kết quả khảo sát trên GV đánh giá cao NL thiết kế HỖ ĐH của SV, các bạn đều đáp ứng và đáp ứng tốt ở các nội dung chiếm trên 90% như xác định mục tiêu bài học, xác định kiến thức trọng tâm, phân chia thời gian phù hợp,... theo đánh giá mức độ ít đáp ứng nhiều nhất ở nội dung thiết kế các hoạt động cho HS tự học, tự nghiên cứu. Theo

GV hướng dẫn, các bạn SV còn trẻ, chưa được dạy trực tiếp nên chưa có nhiều kinh nghiệm khi thiết kế nội dung này. Các bạn rèn luyện và nâng cao NL này trong quá trình dạy học sau này. Tóm lại với các kết quả trên, đa số GV hướng dẫn cảm thấy hài lòng về NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học của SV. Đây là cách các GV hướng dẫn khích lệ các bạn SV bước

đầu tập làm thầy cô giáo tương lai, giúp các bạn có thêm động lực và yêu nghề.

3.2.2. Thực trạng về nhận thức và năng lực thiết kế hoạt động dạy học yếu tố Số học của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Yếu tố Số học là nội dung rất quan trọng và chiếm phần lớn thời gian trong chương trình môn Toán ở tiểu học. Đánh giá về NL thiết kế HỖDH của SV nhóm tác giả khảo sát nhận thức cơ sở lý luận về NL, NL sư phạm, NL dạy học, NL thiết kế hoạt động dạy học, yếu tố Số học...; của SV năm nhất đến năm tư để có những đánh giá khách quan.

Trước tiên, nhóm tác giả khảo sát nhận thức SV về dạy học yếu tố Số học ở Tiểu học. Có 87,8% SV trả lời đúng về các yếu tố trong chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, 12,2% SV trả lời chưa đúng rơi vào một số bạn SV năm nhất và năm hai khi chưa được học các học phần phương pháp dạy học môn Toán. Vì vậy, khi xác định mục tiêu dạy học yếu tố Số học trong môn Toán ở tiểu học có 81,5% SV câu trả lời chính xác, 18,5% SV trả lời sai điều này ảnh hưởng đến việc xác định phương pháp dạy học. Một số SV xác định chưa đúng các yếu tố dạy học môn Toán ở tiểu học, theo thống kê có 75,9% SV xác định đúng còn 24,1% SV còn lại chưa tìm hiểu chương trình môn Toán mới thêm yếu tố xác suất. Khi hỏi về thời lượng dạy học yếu tố Số học môn Toán tiểu học chiếm thời gian nhiều nhất và dạy xuyên suốt từ lớp 1

đến lớp 5 có đến 92,2% các bạn SV trả lời chính xác. Qua đó, các bạn SV là những GV tương lai nhận thức tầm quan trọng nội dung dạy học yếu tố Số học. Từ đó đặt ra câu hỏi bản thân làm cách nào rèn luyện và nâng cao NL thiết kế HỖDH yếu tố Số học cho bản thân. Trước hết các bạn nhận thức đúng đắn về thiết kế HỖDH theo kết quả khảo sát có 79,4% SV hiểu đúng khái niệm về thiết kế HỖDH, 20,6% SV còn lại nhận thức mơ hồ và chưa đầy đủ nội dung này.

Khi khảo sát hiểu biết về NL có 86,7% SV hiểu biết chính xác về NL, 14,3% hiểu biết chưa chính xác chủ yếu tập trung vào SV năm nhất vì vậy SV cần được bồi dưỡng thêm về cơ sở lý luận. Hiện nay, dạy học phát triển phẩm chất và NL là nội dung quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Trong khảo sát có 86,7% SV nhận thức đúng về dạy học phát triển NL học sinh.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả khảo sát về chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Tây Nguyên. Qua khảo sát SV được tham dự 10 học phần về môn Toán bao gồm kiến thức toán đại cương, kiến thức toán chuyên ngành. Khi được hỏi về những học phần cung cấp SV các kiến thức về dạy học yếu tố Số học hầu hết các bạn SV nhận thức các học phần đại cương hay chuyên ngành đều cung cấp các kiến thức liên quan đến yếu tố Số học. Thể hiện bảng sau:

Bảng 4. Học phần cung cấp sinh viên các kiến thức về dạy học yếu tố Số học

Học phần	SL	TL
Toán học 1	202	74,8%
Toán học 2	201	74,4%
Toán học 3	185	68,5%
Toán học 4	108	40,0%
Thống kê trong khoa học giáo dục	150	55,6%
Phương pháp dạy học Toán 1	227	84,1%
Phương pháp dạy học Toán 2	219	81,1%
Phương pháp dạy học Toán 3	185	68,5%
Phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học	177	65,6%
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán	195	72,2%

Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, tháng 5/2022.

Theo kết quả trên 10 học phần SV được học đều cung cấp các nội dung liên quan dạy học yếu tố Số học. Các học phần phương pháp cung cấp kiến thức dạy học yếu tố Số học như thế nào ở tiểu học, các học phần toán cơ sở chủ yếu cung cấp kiến thức đại cương về yếu tố này.

Từ những nhận định trên, nhóm tác giả đưa ra một số khảo sát để đánh giá NL thiết kế HỖDH yếu

tố số học của SV, đầu tiên đánh giá quá trình chuẩn bị giáo án (kế hoạch bài dạy) những kỹ năng mà SV cần có thể hiện qua bảng sau:

Bảng 5. Kỹ năng sinh viên cần có trong quá trình chuẩn bị kế hoạch bài dạy

Kĩ năng	SL	TL
Kỹ năng tìm hiểu chương trình	265	98,1%
Kỹ năng nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo	250	92,6%
Kỹ năng xác định mục tiêu bài dạy	246	91,1%
Kỹ năng tạo lập lời giới thiệu bài mới	229	84,8%
Kỹ năng đặt câu hỏi	248	91,9%
Kỹ năng thiết kế các HĐDH	253	93,7%

Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, tháng 5/2022.

Đa số SV đã xác định tầm quan trọng việc thiết kế kế hoạch bài dạy. Các bạn lựa chọn những kĩ năng cần có như kỹ năng tìm hiểu chương trình có 265/270 bạn chọn chiếm 98,1% hay kỹ năng xác định mục tiêu bài dạy 246/270 bạn chiếm 91,1%. Một kỹ năng tương đối quan trọng khi thiết kế là Kỹ năng nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo có 250/270 bạn chọn chiếm 92,6%. Khi khảo sát chọn nguồn tài liệu tham khảo có khoảng 64,4% SV thường kết hợp sách tham khảo và hướng dẫn của giảng viên, lựa chọn cách phù hợp thiết kế

HĐDH. Còn 35,6% SV tự đọc sách và thiết kế dẫn đến những khó khăn SV gặp phải trong quá trình lựa chọn tài liệu tham khảo phù hợp và thiết kế đảm bảo bản thiết kế của SV có chất lượng. Đây là bước quan trọng trước khi bắt tay vào thiết kế.

Bên cạnh những kỹ năng trên, trong quá trình thiết kế SV được rèn luyện các phương pháp cũng như kỹ thuật dạy học áp dụng vào kế hoạch bài dạy rất quan trọng, đây là một trong các yếu tố quyết định hiệu quả một tiết dạy. Theo khảo sát khi thiết kế HĐDH yếu tố Số học có trên 80% SV sử dụng thường xuyên các phương pháp như trực quan, thực hành - luyện tập, trò chơi học tập. Những phương pháp ít được sử dụng dạy học hợp tác, dạy học khám phá dưới 40%. Kỹ thuật dạy học được các bạn sử dụng nhiều nhất kỹ thuật đặt câu hỏi và kỹ thuật sơ đồ tư duy chiếm hơn 70%. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học đa số các bạn SV lựa chọn phù hợp đặc điểm nhận thức, tâm sinh lý học sinh tiểu học.

Cuối cùng để SV tự đánh giá về NL thiết kế HĐDH yếu tố Số học của bản thân, nhóm tác giả khảo sát ở 5 nội dung và đánh giá 4 mức độ (1 - Không đáp ứng; 2 - Ít đáp ứng; 3 - Đáp ứng; 4 - Đáp ứng tốt), kết quả thể hiện bảng dưới đây:

Bảng 6. Sinh viên tự đánh giá về năng lực thiết kế hoạt động dạy học yếu tố Số học

Nội dung	Mức độ			
	1	2	3	4
Xác định mục tiêu bài học	1,1%	6,7%	75,2%	17,0%
Xác định kiến thức trọng tâm và phân chia thời gian phù hợp với từng đơn vị kiến thức	0%	5,2%	84,4%	10,4%
Thiết kế các hoạt động để hình thành kiến thức mới cho học sinh	1,1%	8,5%	76,7%	13,7%
Thiết kế các hoạt động củng cố kiến thức cho học sinh	0%	5,5%	81,9%	12,6%
Thiết kế các hoạt động cho học sinh tự học, tự nghiên cứu	0,7%	11,5%	75,9%	11,9%

Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, tháng 5/2022.

Qua kết quả trên, đa số SV tự đánh giá NL thiết kế HĐDH yếu tố Số học của bản thân ở mức độ đáp ứng ở các nội dung chiếm trên 75% tập trung các bạn SV lực học khá và giỏi. Trên 10% SV đánh giá NL thiết kế HĐDH yếu tố Số học bản thân mình ở mức độ đáp ứng tốt các nội dung tập trung một số bạn SV năm 3, năm 4 có học lực giỏi và xuất sắc. Một số bạn SV còn lại đánh giá NL thiết kế HĐDH yếu tố Số học bản thân mình ở mức độ ít đáp ứng và không đáp ứng. Theo khảo sát, dưới 10% SV chưa đáp ứng NL xác định mục tiêu bài học, thiết kế các hoạt động để hình thành kiến thức mới cho HS,... tập trung các bạn điểm đầu vào đại học thấp, một số bạn gặp khó khăn tìm tài liệu, chưa có phương pháp học phù hợp,...

Nhận xét: So sánh kết quả bảng 3 và bảng 6, cả SV và GV có sự đánh giá tương đồng về NL xác định kiến thức trọng tâm và phân chia thời gian phù hợp với từng đơn vị kiến thức ở mức độ đáp ứng cao nhất lần lượt là 84,4%, 75,2% so với các NL khác. SV và GV đánh giá NL thiết kế các hoạt động cho học sinh tự học, tự nghiên cứu mức độ ít đáp ứng cao nhất lần lượt là 11,5%, 6,7%. Có sự đánh giá chênh lệch giữa GV và SV về NL xác định mục tiêu bài học, NL thiết kế các hoạt động để hình thành kiến thức mới cho học sinh ở mức độ không đáp ứng. GV đánh giá các NL này ở mức độ không đáp ứng đều 0%, SV tự đánh giá thấy bản thân còn yếu và chưa thể đáp ứng được hai NL trên trong quá trình thiết kế chiếm 1,1%. Qua đó, SV nhận thức được các NL trên tương đối khó và

cần phải rèn luyện nhiều hơn trong quá trình học tập và thực hành.

GV đánh giá các NL ở mức độ đáp ứng và đáp ứng tốt chiếm tỉ lệ cao hơn so với SV tự đánh giá các NL này. Qua phỏng vấn thêm về đánh giá các NL này của SV, đa số các GV hướng dẫn đánh giá NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học các bạn mức độ đáp ứng và đáp ứng tốt. Lí giải điều này, thực tế trong quá trình thực tập sư phạm GV đánh giá các bạn là SV năm 4, đã có kiến thức cơ sở lý luận về thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học, các bạn được thực hành thông qua các học phần phương pháp dạy học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Vì vậy, các bạn đã có các năng lực trên nhưng chưa đạt mức độ tốt hơn và cần được nâng cao. Bên cạnh đó, các GV hướng dẫn đánh giá trên tinh thần nhẹ nhàng, động viên, khích lệ SV trên con đường trở thành những nhà giáo thực thụ.

Đối với SV năm 1,2,3, trong quá trình khảo sát SV tự đánh giá các NL thành phần của NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học ở mức độ có và cao hơn so với NL thực tế của bản thân. Đa số các bạn trả lời một cách chủ quan. Thực tế dạy học của giảng viên và qua phương pháp đánh giá quan sát, phương pháp đánh giá hồ sơ học tập ở trường đại học nhóm tác giả nhận thấy, các bạn SV năm 1,2 chưa được học các học phần phương pháp dạy học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm chưa có NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học, các bạn mới được tìm hiểu một số nội dung dạy học liên quan yếu tố Số học qua các học phần đại cương. Các bạn SV năm 3 đã bắt đầu học các học phần phương pháp dạy học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và tham gia kiến tập sư phạm bắt đầu được hình thành và rèn luyện NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá sản phẩm là bản thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học của SV nhóm tác giả có kết luận sau: Các bạn SV đã có cơ sở lý luận hình thành các NL xác định mục tiêu bài học, NL xác định các kiến thức trọng tâm và phân chia thời gian phù hợp, NL thiết kế các hoạt động học tập,... và được thực hành rèn luyện qua các học phần. Tuy nhiên, kết quả đánh giá các NL này chủ yếu ở mức độ ít đáp ứng, một số đáp ứng (Kết quả này là một phần trong thực nghiệm của đề tài cơ sở năm 2022 nhóm tác giả). SV khó khăn trong việc xác định và viết mục tiêu theo hướng phát triển NL học sinh; Khi thiết kế hoạt động hình thành kiến thức mới SV chưa biết cách lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp từng dạng bài cụ thể, cách tiến hành sao cho phù hợp nội dung, đối tượng học sinh; Khi thiết kế các

hoạt động cho học sinh tự học, tự nghiên cứu SV chưa có kinh nghiệm lựa chọn bài học có thể giúp học sinh tự học và tự nghiên cứu qua đó phát triển các NL toán học của học sinh,... Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp giúp SV rèn luyện và nâng cao NL này và vận dụng cho các khóa học sau.

4. KẾT LUẬN

Đổi mới chương trình giáo dục và cùng với nó là đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới đánh giá là những phương diện thể hiện sự quyết tâm cách tân, đem lại những thay đổi về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Và ở khía cạnh hoạt động, tất cả những đổi mới này đều được biểu hiện sinh động trong mỗi giờ học qua hoạt động của người dạy và người học. Chính vì thế các NL sư phạm người GV rất quan trọng. Trong đó, NL thiết kế HỖ ĐH đóng vai trò cốt lõi và có vị trí quan trọng trong NL sư phạm của người GV cũng như SV sư phạm nói chung, SV chuyên ngành Giáo dục tiểu học nói riêng.

Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, những kết quả trên bài báo giúp nhóm tác giả có cái nhìn khách quan về thực tế NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học của SV ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Tây Nguyên và đánh giá những NL thiết kế mà SV cần rèn luyện và nâng cao hơn trong quá trình học như: NL xác định mục tiêu bài học; NL thiết kế các hoạt động để hình thành kiến thức mới cho học sinh; NL thiết kế các hoạt động củng cố kiến thức cho học sinh; NL thiết kế các hoạt động cho học sinh tự học, tự nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhóm tác giả thấy được những khó khăn của SV thường gặp khi bắt tay vào thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học như tìm hiểu tài liệu tham khảo, lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp,... và kịp thời đưa ra hướng giải quyết, giúp SV tự tin và chủ động hơn trong quá trình thiết kế. Từ kết quả đánh giá thực trạng nhóm tác giả đề xuất một số biện pháp phù hợp rèn luyện và nâng cao NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học của SV: Xây dựng chuyên đề lí luận về NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học của SV; Xây dựng quy trình rèn luyện và phát triển NL thiết kế HỖ ĐH yếu tố Số học của SV; Sử dụng nghiên cứu bài học;... Các biện pháp đã được thực nghiệm kiểm chứng kiểm tra tính khả thi. (Các biện pháp trên là một phần trong của đề tài cơ sở năm 2022 nhóm tác giả). Từ đó, những kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GV tiểu học đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn giáo dục hiện nay.

THE CURRENT SITUATION OF THE CAPACITY TO DESIGN TEACHING ACTIVITIES FOR ARITHMETIC COMPONENTS OF STUDENTS MAJORING IN PRIMARY EDUCATION

Bui Thi Phuong Thao³, Tran Thanh Tung⁴

Received Date: 29/11/2022; Revised Date: 21/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

Designing teaching activities (teaching activities) is an essential capacity for pedagogical students. The innovation of the general education program 2018 requires teaching, which can develop the quality and ability of learners. Thus, pedagogical students must improve their pedagogical capacity, especially the capacity to design teaching activities. The article is based on theoretical research practical survey to select and evaluate the current situation of the ability to create teaching activities with elements of Arithmetic of students in primary education in general and pedagogical students in particular at Tay Nguyen University.

Keywords: *capacity, designing, teaching activities, primary education.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ GD&ĐT (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể*, Hà Nội.
- Bộ GD&ĐT (2021). *Công văn 2345 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch của nhà Trường cấp tiểu học*, Hà Nội.
- Ban Chấp hành Trung ương (2013). *Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*, Hà Nội.
- Vũ Quốc Chung (2018). *Thiết kế bài soạn môn Toán phát triển năng lực học sinh tiểu học*, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
- Đặng Thành Hưng (2013). “Thiết kế bài học và tiêu chí đánh giá”, *Tạp chí Khoa học Giáo dục*, Số 94, tr. 4 – 7.
- Dương Giáng Thiên Hương (2009). “Thiết kế bài dạy theo hướng giải quyết các tình huống có vấn đề ở tiểu học”, *Tạp chí Giáo dục*, Số 216, tr. 26 – 28.
- Trần Thị Loan (2018). “Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm”, *Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam*, Số 04, tr. 45 - 48.
- Đỗ Đức Thái (chủ biên, 2020). *Dạy học phát triển năng lực môn Toán Tiểu học*, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

³Faculty of Education, Tay Nguyen University;

⁴Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Bui Thi Phuong Thao; Tel: 0914737447; Email: buiphuongthao@ttn.edu.vn.